

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ТРАНДАФИЛОВА И.В.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

БУБЛЕЙ Е. Д.
обучающаяся группы ЮР-20-1 факультета
юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Исследование посвящено актуальной проблеме на сегодняшний день: взаимодействию публичной власти и общества, а также моделям взаимоотношений этих двух институтов и моделям формирования данных отношений. Актуальность этой темы является неоспоримой, так как проблемы взаимодействия общества о государства – это проблема устройства общества и его конструкции.

Ключевые слова: общество, гражданское общество, публичная власть, государство, гражданин, социальная группа

ON THE ISSUE OF INTERACTION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND CIVIL SOCIETY

TRANDAFILOVA I.V.,
Lecturer of the Department of Civil and Business
Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

BUBLEY E. D.
student of the YUR-20-1 group of the Faculty of
Law and Social Technologies
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The study is devoted to an urgent problem today: the interaction of public authorities and society, as well as models of the relationship between these two institutions and models of the formation of these relations. The relevance of this topic is indisputable, since the problems of interaction between society and the state are the problem of the structure of society and its construction.

Keywords: society, civil society, public authority, state, citizen, social group

Постановка задачи. Проанализировав научные работы отечественных и зарубежных авторов, можно утверждать, что основой социального государства является постоянный диалог между гражданским обществом и публичной властью. Особенно остро стоит вопрос коммуникации власти и общества в период турбулентности, в этой связи проблема взаимопонимания власти и социума в процессе становления гражданского общества становится одной из самых насущных.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы взаимодействия гражданского общества с органами власти отражены в трудах многих зарубежных исследователей, таких, как Э. Арато, Э. Геллнер, Э. Гидденс, Д. Грин, Дж. Кин, Дж. Коэн, А. Улин, Ю. Хабермас, К. Шмитт и др. В исследованиях отечественных ученых интерес к изучению вопросов формирования гражданского общества возник сравнительно недавно. Несмотря на это, отметим, что для России эта тема является достаточно актуальной, поскольку за последнее десятилетие издано многочисленное количество публикаций и монографий, освещающих проблемное поле взаимодействия власти гражданского общества (Г.И. Авцинова, Е.О. Бондаренко, В.И. Буренко, В.В. Гриб, А.А. Горелов). Таким образом, важным является предварительный анализ характера отношений гражданского общества и государства.

Актуальность. Конституция Донецкой Народной Республики провозгласила государство демократическим и определила как «социальное государство». Но за восьмилетний период его функционирования, вопрос построения социального государства остается проблемным. В области взаимодействия публичного государства и гражданского общества конституционные положения фундаментально определили основные демократические принципы. Согласно Конституции ДНР, основой для взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества является, то, что:

- народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления;

- государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную [3].

Изложение основного материала исследования. В современной юридической науке представлены различные подходы к пониманию отношений гражданского общества и государства, однако, наиболее четко структурированной является концепция, согласно которой гражданское общество и публичная власть выступают в качестве самостоятельных, но постоянно взаимодействующих между собой составляющих социальной жизни государства. А.В. Демидов представлял данные институты как «половинки одного целого», «сообщающиеся сосуды», констатируя, что процессы, происходящие в одном из них, влияют на процессы, происходящие в другом, хотя и не подтверждая равенства между ними [1].

Иного подхода придерживалась И.С. Завьялова, утверждая, что связь гражданского общества и власти - сложный процесс, осуществляющийся путем влияния власти на общественные институты, а также путем воздействия общественных организаций на органы власти через свое участие в процессе принятия государственных решений [2]. Автор считал такие отношения равноправными, партнерскими, поскольку и население может влиять на органы власти, поддерживая демократию.

Таким образом, исходя из рассмотренных подходов, можно выделить три варианта взаимодействия публичной власти и гражданских структур: сотрудничество, отсутствие сотрудничества и конфронтация. При этом сотрудничество может быть партнерским, равноправным либо построенным на доминировании (доминирующей стороной может быть только государство). В рамках рассмотренных направлений взаимодействия, можно выделить несколько конкретных моделей [5].

Взаимодействие в направлении равноправных отношений может реализоваться в двух моделях:

- партнерской, при которой органы власти понимают важность гражданских организаций и не навязывают свое видение проблем, не пытаются ими управлять, а осуществляют построение диалога, используя для этого «переговорные площадки». Важным

критерием для реализации этой модели является само понимание органами власти самого феномена общественного контроля;

- модель «архитектора» предполагает, что гражданское общество само предлагает повестку дня, вариации решения проблем, участвуют в реализации реформ, создании новых органов государственной власти, контактируют с чиновниками разного уровня.

Анализируя направление взаимодействия власти и гражданского общества, основанное на доминировании власти, можно также выделить две модели такого взаимодействия:

- патерналистская модель, основанная на определенной поддержке властью деятельности послушных гражданских организаций (бесплатная аренда помещений, льготы, финансирование, грантовая поддержка и т.д.)

- модель «приводных ремней», которая рассматривает общественные институты как передаточные механизмы от руководства к обычным гражданам государства, подчеркивая их несамостоятельность.

Направление отсутствия взаимодействия представлено одной моделью – моделью игнорирования. Она предполагает, что государство не замечает деятельности общественных организаций, не мешает, но и не способствует их развитию.

Конфронтационное направление представлено двумя моделями: «Борьбы с противником» и «Гражданского неповиновения». В рамках первой – органы власти видят в лице общественных организаций опасность и стараются усложнить их деятельность. Исходя из модели «Гражданского неповиновения», представители общественных организаций избирают тактику гражданского неповиновения (несанкционированные митинги, пикеты и др.), переходя в плоскость политической борьбы [5].

Важно отметить, что в реальной современной ситуации в чистом виде одна модель не функционирует, а происходит определенное сочетание нескольких видов подобных моделей, однако в ряде случаев можно выделить преобладающую.

Однако, некоторые авторы констатируют, что равноправное сотрудничество между властью и обществом возможно и его можно обеспечить только при постоянной консолидации и совершенствовании взаимодействия общества и государства [6].

Для развития гражданской инициативы актуальным является исследование регионального опыта повышения гражданской активности как фактора развития гражданского общества в современной России. **Анализ гражданских инициатив и их реализация показывает, что взаимодействие гражданского общества и государства – нередко зона острого напряжения.** Анализ конфликтов при взаимодействии общества и публичной власти показывает, что обычно связаны они с резонансными событиями в чувствительной для людей сфере (социальные обязательства государства, экология, культура, градостроительство, политические права, проблемы ЖКХ), когда баланс интересов между обществом и властью нарушается. Такие конфликты неизбежны и сами по себе являются важным каналом обратной связи. Но для того, чтобы конфликт послужил отправной точкой для перемен к лучшему и не переходил в неконтролируемую стадию, обществу и власти нужна работающая система диалоговых площадок для обсуждения вопросов по существу.

Сегодня очевидно растет запрос на отстаивание своих интересов, за несколько лет появились и окрепли новые гражданские сообщества с активной жизненной позицией. **Большинству общественных организаций требуется в той или иной форме взаимодействовать с органами государственной власти,** поскольку даже у активных граждан зачастую нет опыта прямого и конструктивного диалога с властями. **В этих условиях общественные палаты и советы получают шанс для более интенсивного развития – как дискуссионные площадки, на которых обсуждаются и согласовываются позиции сторон по спорным вопросам.** В идеале, такие институты должны становиться постоянно действующим интерактивным каналом передачи в высшие органы власти информации о том, что действительно волнует граждан на местах. Таким путем они могут обеспечить постоянное и деятельное участие граждан в обсуждении решений, способствовать созданию механизмов соуправления.

Не менее очевидно, что зависимые от местных властей «карманные» институты-посредники не в состоянии обеспечить полноправного диалога и поиска компромисса, а это ведет к недовольству и новому конфликту. В регионах ведущей площадкой общественно-государственного диалога становятся общественные палаты. Общественные палаты существуют в первую очередь для

того, чтобы обеспечивать взаимодействие отдельных граждан и их объединений с органами власти. Сегодня эти институты также участвуют в экспертизе законопроектов, осуществляют общественный контроль, участвуют в формировании региональных общественных советов. В некоторых субъектах Федерации общественные палаты наделены правом законодательной инициативы.

В некоторых регионах на площадке палаты удается реализовать интересные инициативы, опыт которых применим и в других регионах [4]. К примеру, Общественная палата Кировской области наиболее активна в сфере общественного контроля, постоянно работает рабочая группа по контролю в сфере дорожного строительства, в которую вошли представители общественности и опорного вуза. Другой пример – на площадке Общественной палаты Ульяновской области конкретные проблемы местной жизни рассматриваются на еженедельных совещаниях с участием общественников, экспертов, представителей муниципальных и региональных властей. В Вологодской области местная Палата курирует деятельность муниципальных палат. Но в некоторых регионах участники опросов не смогли назвать ни одной значимой инициативы и проекта региональной палаты, не всем палатам удалось закрепить за собой статус площадок, где активные граждане имеют возможность достучаться до власти [4].

Во многих регионах активно развиваются муниципальные общественные палаты (советы). Эти диалоговые площадки наиболее приближены к населению, на них обсуждаются вопросы, прямо касающиеся жителей, поэтому нередко люди более живо вовлекаются в эту работу. При этом деятельность таких палат законодательно слабо регламентирована, а порядок формирования в региональных законах, как правило, не прописан. Для предметного обсуждения перспектив развития муниципальных общественных палат на форуме «Сообщество» в Калининграде была организована специальная секция. Ее участники, большинство которых составили как раз муниципальные общественники, обратились к членам Общественной палаты Российской Федерации с просьбой инициировать принятие федерального нормативного правового акта или модельного положения о порядке формирования и деятельности муниципальных общественных палат и советов. Кроме того, они высказались за разработку

системы рейтинговой оценки деятельности общественных советов всех уровней, что обеспечит верное целеполагание, тиражирование лучших практик, повышение внимания к деятельности общественных советов.

Выводы по выполненному исследованию. Таким образом, взаимодействие публичной власти и различных структур гражданского общества достаточно выгодно для обеих сторон, так как органы власти могут поддержать институты гражданского общества финансово и организационно, предоставить льготы, помещения, а гражданские организации могут взять на себя решение острых социальных проблем, актуальных для населения. При этом такая совместная деятельность должна быть сосредоточена в первую очередь на решении наиболее острых для жителей проблем.

Список использованных источников

1. Демидов, А.В. Гражданское общество и государство / А.В. Демидов // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2019. – № 8. С. 227-230.

2. Завьялова, И.С. Перспективы построения государства как гражданско-правового общества в России / И.С. Завьялова // Молодой ученый. – 2018. – №9. – С. 143-145.

3. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст (принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.). – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>. (Дата обращения: 02.11.2022).

4. #ЧТОНЕТАК: результаты региональных исследований гражданской активности и состояния взаимодействия власти и общества в 8 регионах России: [сайт]. – URL: <http://www.prisp.ru/analytics/750-htonetak-analytics>

5. Сквиков, А.К. Власть и гражданское общество: диалог взаимодействия / А.К. Сквиков // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12-12. – С. 2668-2672. – URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36750> (дата обращения: 30.11.2022).

6. Умурзакова, Н. М. Гражданское общество как социально-правовое пространство/ Н.М. Умурзакова // Молодой ученый. – 2019. – №21. – С. 380-382.